

UNIVERSIDAD
MAYOR DE SAN SIMÓN
Ciencia y Conocimiento desde 1832

Facultad de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat

1
número

EXPERIENCIAS MARCA 2024

espacios
de internacionalización

ESTA DE ESTRUCTURA DE ORGANIZACION CONJUNTO HABITACIONAL

Universidad Mayor de San Simón

Msc. Boris Marcelo Calancha Navia

Rector

Greby Rioja Montaña PhD.

Vicerrector

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat

Mgr. N. Iván Buitrago Sandóval

Decano

MSc. J. Erick Terán Terán

Director Académico

Redacción y elaboración

Arq. Mónica Patricia Orellana Chavarría

Jefa del Dpto. Ciencias Sociales

Mgr. Ma. del Carmen Hurtado Salazar

Jefa del Dpto. de Diseño y Proyectos

Arq. Luis Fernando Revollo Larrain

Jefe del Dpto. de Ciencias Tecnológicas

Diagramación y fotografías

Ramiro Jose Iglesias Perez PhD.

Responsable Unidad de Difusión

Lic. Sophia Alvarado Alvarado

Unidad de Difusión

DOI:

Noviembre - diciembre 2024

Nota Editorial

Es con gran satisfacción que presentamos el primer número de nuestro boletín informativo titulado “ESPACIOS”, una iniciativa de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón. Este boletín nace con el propósito de mantener a nuestra comunidad facultativa informada acerca de las actividades académicas, institucionales y de interacción con el medio que se desarrollan en torno a nuestra Facultad.

El nombre “ESPACIOS” refleja nuestra esencia y razón de ser. Es un concepto que conecta las seis carreras de nuestra Facultad, en tanto todas comparten el estudio y la transformación del espacio en sus múltiples dimensiones. Además, como término polisémico y rico en significados, “ESPACIOS” se adapta perfectamente a los diversos escenarios, actividades y desafíos que constituyen nuestro quehacer cotidiano.

Este primer número, titulado “ESPACIOS de Internacionalización: Experiencias MARCA 2024”, está dedicado al programa de Movilidad Académica Regional de Carreras Acreditadas (MARCA). En sus páginas encontrarán un recorrido por las actividades realizadas durante 2024, incluyendo intercambios estudiantiles y docentes, conferencias internacionales, reuniones de coordinación académica y visitas a proyectos en comunidades rurales. Además, comparte las proyecciones a futuro sobre el nuevo proyecto MARCA, que será desarrollado en los próximos tres años, destacando su importancia como iniciativa clave para la integración regional y la internacionalización de nuestra Facultad.

Cabe destacar que nuestro boletín es una publicación temática, que en cada edición abordará un eje específico de las actividades facultativas. Así, “ESPACIOS” se posiciona como un vehículo para reflexionar y compartir los múltiples ámbitos de acción que construyen nuestra identidad como Facultad.

Esperamos que este boletín se convierta en un medio valioso para fortalecer nuestra comunicación interna y proyectar hacia afuera el esfuerzo y compromiso de quienes forman parte de esta comunidad académica. Los invitamos a leer y compartir este número, y desde ya, a ser parte activa de las próximas ediciones.

Con aprecio,

Mgr. N. Iván Buitrago Sandóval

Decano

**Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat
Universidad Mayor de San Simón**

CONTENIDO

01. INTERCAMBIO ESTUDIANTIL	P. 06
BIENVENIDA	P. 08
ACTIVIDADES	P. 09
02. INTERCAMBIO DOCENTE	P. 14
REUNIÓN DE BIENVENIDA	P. 16
INTERCAMBIO ACADÉMICO CON LOS TALLERES III (LÍNEAS A,B,C Y D)	P. 18
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES (IIACH) Y AL PROGRAMA DE REHABILITACION DE ÁREAS HISTÓRICAS (PRAHC)	P. 20
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE POSGRADO	P. 22
REUNIONES DE INTERCAMBIO CURRICULAR	P. 24
INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL: "PAISAJE: ARQUITECTURA, CIUDAD Y TERRITORIO"	P. 26
ASISTENCIA A DEFENSAS DE ANTEPROYECTOS	P. 28
VISITA A COMUNIDADES RURALES, ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	P. 30
REUNIÓN DE CIERRE Y CONCLUSIONES	P. 34
03. PROYECTO MARCA 2025-2027	P. 36

Facultad de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y CIENCIAS DEL HÁBITAT

MOVILIDAD MARCA 2024

El Programa de Movilidad Académica Regional de Carreras Acreditadas (MARCA) es una iniciativa impulsada por el Sector Educativo del MERCOSUR, destinada a fortalecer la integración regional mediante la internacionalización de la educación superior. Este programa fomenta el intercambio académico entre estudiantes, docentes e investigadores de carreras acreditadas bajo el sistema ARCU-SUR, promoviendo la cooperación interinstitucional y el enriquecimiento de la formación académica.

En este contexto, la **Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (FAyCH)** de la **Universidad Mayor de San Simón** ha participado activamente mediante la implementación de proyectos de intercambio, priorizando la calidad, inclusión y diversidad como principios fundamentales. Ante la falta de un Director en la Carrera de Arquitectura, las **jefaturas de área** han asumido la responsabilidad de dar seguimiento a los proyectos vigentes y de elaborar propuestas futuras, asegurando la continuidad y gestión efectiva del Programa MARCA.

La presente publicación describe las actividades desarrolladas durante la gestión 2024, incluyendo la participación de estudiantes y docentes en movilidad académica, así como las proyecciones a futuro. Este documento tiene como objetivo destacar los logros obtenidos y las experiencias enriquecedoras surgidas de la participación en el Programa MARCA, reafirmando el compromiso de la FAyCH con la cooperación académica regional y el desarrollo de redes interinstitucionales sólidas.

01

**MOVILIDAD
ESTUDIANTIL**

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

En el marco del **Programa de Movilidad Académica Regional en Carreras Acreditadas (MARCA)**, la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (FAyCH) promovió la participación estudiantil en iniciativas de movilidad académico regional. En este contexto, la estudiante **Paola Julia Zubieta Camacho**, de la carrera de Arquitectura, fue seleccionada como beneficiaria de la convocatoria **MARCA 2024 (RCF 141/2024)**, para realizar un semestre académico en la **Universidad Nacional de Asunción (UNA)**, Paraguay.

Este intercambio forma parte del compromiso de la FAyCH con la internacionalización de la educación superior, permitiendo a sus estudiantes explorar nuevas experiencias académicas y culturales en un entorno de cooperación interinstitucional, conforme a los principios de calidad, inclusión y diversidad del Programa MARCA.

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTUDIANTE:

- **Nombre:** Paola Julia Zubieta Camacho
- **Carrera:** Arquitectura
- **Semestre:** Octavo

UNIVERSIDAD ANFITRIONA:

- **Nombre:** Universidad Nacional de Asunción (UNA)
- **Ubicación:** Ciudad de San Lorenzo, Paraguay

DURACIÓN DEL INTERCAMBIO:

- **Inicio:** 5 de agosto de 2024
- **Fin:** 16 de diciembre de 2024

BIENVENIDA

18 AGO. 2024

Bienvenida de los Compañeros del Albergue de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA), en el Paseo de la Galería.

ACTIVIDADES

22 AGO. 2024

Profesoras y compañeros de taller de octavo semestre, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), aula de taller Arquitectura 7 turno mañana.

23 AGO. 2024

Análisis de sitio de aula con compañeros y profesores del taller, en el Puerto de Asunción.

28 AGO. 2024

Recorrido guiado por el coordinador de FADA, en el Museo Ferroviario de Asunción.

12 SEP. 2024

Realizando un trabajo grupal para taller en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

28 AGO. 2024

Celebración de la Independencia de México en FADA, en el albergue de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se encuentra en el Campus Universitario de San Lorenzo

18 SEP. 2024

Encuentro con Estudiantes extranjeros, con la Señora Rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Prof. Dra. Zully Vera de Molinas y el Director General de Posgrado y Relaciones Internacionales Prof. Dr. Edgar Antonio Sánchez Baez, en Quincho del Rectorado.

28 SEP. 2024

A 92 de Boquerón, Conversatorio Sobre la Batalla, danza Paraguaya y Boliviana con encuentro de descendientes del excombatientes bolivianos, en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

12 OCT. 2024

Clases de Paneles Solares en Ágora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se encuentra en el Campus Universitario de San Lorenzo.

12 OCT. 2024

Recorrido guiado por la profesora de Urbanismo III, por Palma para escribir un ensayo sobre la visión urbana del lugar en base los diferentes contenidos avanzados y desarrollados en clases, en la Calle Palma en la feria Plamear.

16 NOV. 2024

Noche de Museos, se realizó la actividad con el aula de Urbanismo III, en la Fundación Migliorisi / Colecciones de Arte.

02

MOVILIDAD DOCENTE

MOVILIDAD DOCENTE

El **Proyecto de Intercambio Docente en Arquitectura** (2022-2024), desarrollado bajo el marco del **Programa MARCA**, es una iniciativa que involucra la colaboración de dieciocho universidades de seis países miembros del Mercosur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay. Este proyecto tiene como objetivo principal impulsar la integración regional mediante la internacionalización de la educación superior, fortaleciendo la calidad educativa y promoviendo la innovación pedagógica en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo.

En representación de Bolivia, la **Universidad Mayor de San Simón (UMSS)** y, desde Argentina, la **Universidad Nacional de Tucumán**, destacan como actores clave en esta red de cooperación académica. Ambas instituciones aportan significativamente a la construcción de un espacio académico y científico orientado a la enseñanza del proyecto arquitectónico desde una perspectiva colectiva e intercultural. Las acciones propuestas incluyen el intercambio de prácticas y experiencias docentes, el diseño de trayectos formativos compartidos y la implementación de herramientas pedagógicas innovadoras, fomentando la confianza y la cooperación interinstitucional.

Este proyecto busca capitalizar las experiencias previas en proyectos de movilidad y proyectar nuevas metas a futuro mediante la creación de laboratorios de enseñanza, la sistematización de experiencias y el desarrollo de espacios digitales colaborativos. En un contexto marcado por la virtualización y la renovación curricular, el proyecto se posiciona como un motor para garantizar una educación de calidad, contribuyendo al fortalecimiento de los lazos académicos entre las universidades participantes y promoviendo el aprendizaje compartido en la región.

En este sentido, y con base en el mencionado proyecto, se llevó a cabo la visita de la **Arq. Patricia Herrero Jaime**, representante de la **Universidad Nacional de Tucumán, Argentina**, quien fue seleccionada como ganadora de la respectiva convocatoria pública en su universidad de origen. Tras varias reuniones de coordinación, el intercambio se realizó del **2 al 16 de noviembre**.

REUNIÓN DE BIENVENIDA

04 NOV. 2024

El **4 de noviembre de 2024**, se llevó a cabo la reunión de bienvenida para presentar formalmente a la **Arq. Patricia Herrero Jaime** al equipo de autoridades de la **FayCH-UMSS**, quienes la acompañarían en distintas actividades durante su estancia. En este espacio, se socializó el cronograma aprobado para conocimiento de todos los asistentes, asegurando una coordinación efectiva de las actividades programadas.

Asimismo, ambas partes compartieron sus intenciones y expectativas sobre el intercambio, reafirmando el compromiso mutuo de aprovechar esta oportunidad para fortalecer los lazos académicos y de cooperación entre las instituciones.

INTERCAMBIO ACADÉMICO CON TALLERES III (A, B, C Y D)

04-07 NOV. 2024

La visita a los Talleres III de las distintas Líneas de Taller representó una experiencia de aprendizaje mutuo y colaboración académica. Este espacio permitió un intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la práctica arquitectónica, fomentando un diálogo enriquecedor entre estudiantes y docentes. Los participantes tuvieron la oportunidad de explorar y debatir enfoques innovadores y metodologías de enseñanza aplicadas en otras instituciones del MERCOSUR, generando una plataforma para compartir buenas prácticas y nuevas perspectivas.

Descripción de la imagen

La interacción no solo fortaleció el aprendizaje técnico, sino que también impulsó una visión crítica y reflexiva sobre la importancia de la arquitectura como motor de cambio social y urbano en el contexto de nuestro país, el de Argentina y de Sud América en general.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES (IIACH) Y PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS (PRAHC)

06 NOV. 2024

la Arq. Patricia Herrero Jaime sostuvo un encuentro en el Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (IIACH) con el Director Arq. Andrés Loza y un equipo de investigadores. Durante esta reunión, se compartieron y analizaron las líneas de investigación que actualmente desarrollan ambas universidades, identificando áreas temáticas comunes y comprometiéndose a conectar equipos de trabajo afines para fortalecer la cooperación académica.

Como parte de este intercambio, se realizó una entrega mutua de publicaciones académicas con el propósito de fomentar un entendimiento más profundo de las producciones científicas y académicas regionales. Este gesto refuerza la idea de “leernos” y comprendernos mejor a través del reconocimiento de los trabajos y aportes a nuestras disciplinas y campos de conocimiento.

Estas actividades resultaron clave para establecer vínculos estratégicos, impulsar nuevas colaboraciones entre investigadores y compartir experiencias sobre las prácticas y desafíos que enfrentan ambas instituciones en sus respectivos contextos.

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE POSGRADO

07-09 NOV. 2024

Se desarrollaron actividades de intercambio y colaboración académica con el Departamento de Posgrado de la Facultad, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre instituciones y promover nuevos proyectos de formación avanzada.

1. Visita y reunión en oficinas de Posgrado.

La reunión permitió identificar puntos en común y áreas estratégicas para el desarrollo conjunto de programas académicos, resaltando la importancia de generar propuestas orientadas a temáticas emergentes, como el diseño del paisaje, desde una perspectiva regional y multidisciplinaria.

2. Reunión de trabajo y consolidación de un diplomado.

En este espacio, y con el asesoramiento de la Arq. Herrero, se consolidó la propuesta curricular de un Diplomado titulado: "Paisajes del Sur, claves proyectuales", cuya oferta académica será lanzada en la siguiente gestión.

El programa se caracterizará por su enfoque en las particularidades del paisaje en el contexto regional y contará con la participación de destacados profesionales de **Argentina, Brasil y Bolivia**, fortaleciendo así la internacionalización y la calidad académica del Departamento de Posgrado.

La visita y participación de la Arq. Patricia Herrero resultó en un significativo avance en la consolidación de un programa de posgrado de alto nivel, que responde a las necesidades formativas del contexto regional. Este resultado reafirma la importancia de los intercambios académicos internacionales en la construcción de propuestas educativas innovadoras y de calidad.

REUNIONES DE INTERCAMBIO CURRICULAR

08-12 NOV. 2024

Se llevaron a cabo dos reuniones específicas de intercambio curricular los días 8 y 12 de noviembre de 2024. Estas reuniones se desarrollaron con el Equipo de Gestión Curricular de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (FAyCH), encargado de elaborar el Rediseño Curricular 2020, actualmente en proceso de evaluación.

Durante los encuentros, se analizaron y compararon las mallas curriculares, perfiles profesionales, cargas horarias, contenidos, marcos legales y normativos, así como otros aspectos relacionados con las ofertas académicas de ambas universidades. Este intercambio permitió identificar similitudes y diferencias en los enfoques pedagógicos y curriculares, promoviendo un valioso aprendizaje mutuo.

Este espacio de colaboración consolidó un vínculo estratégico entre las dos universidades, reafirmando su compromiso con la calidad educativa, la innovación académica y el fortalecimiento de la integración regional promovida por el Programa MARCA.

INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL: “PAISAJE: ARQUITECTURA, CIUDAD Y TERRITORIO”

08 NOV. 2024

Se realizó la conferencia internacional titulada “Paisaje: Arquitectura, Ciudad y Territorio”, dictada por la Esp. Arq. Patricia Herrero Jaime. El evento tuvo lugar en el Auditorio Brownie Mostajo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simón y se transmitió en vivo a través de Facebook Live.

PARTICIPACIÓN Y AUDIENCIA

- **Asistencia presencial:** 175 estudiantes y 25 docentes.
- **Audiencia virtual:** 93 personas siguieron la conferencia a través de Facebook Live, incluyendo integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán (<https://www.facebook.com/events/1765816127513663/>).
- **Interacciones digitales:** Se registraron 907 interacciones con la publicación promocional en redes sociales, reflejando un alto interés por la temática abordada.

La actividad cumplió exitosamente con sus metas, consolidándose como un referente de intercambio académico regional. Su impacto positivo se refleja en la alta participación y la visibilidad lograda tanto dentro como fuera del ámbito universitario.

ASISTENCIA A DEFENSAS DE ANTEPROYECTOS

12 NOV. 2024

La asistencia de la Profesora Esp. Arq. Patricia Herrera Jaime a las Defensas de Anteproyecto de grado, respaldada por su amplia experiencia profesional y académica en otra institución del MERCOSUR, fue altamente relevante, ya que sus observaciones y conclusiones aportaron una perspectiva externa y regional. Esto permitió a nuestra institución evaluar críticamente el proceso actual y considerar ajustes que fortalezcan su eficacia.

Su participación enriqueció los estándares de evaluación al introducir enfoques actualizados sobre tendencias contemporáneas en arquitectura, diseño urbano y sostenibilidad. Este intercambio generó un espacio de análisis crítico y reflexión entre los docentes, fomentando la mejora de los criterios de enseñanza y evaluación en respuesta a las demandas actuales de la disciplina. De este modo, la experiencia reafirmó la importancia de conectar las prácticas académicas locales con una visión regional y colaborativa, promoviendo una prospectiva orientada a perfeccionar continuamente el Proceso de Defensas de Anteproyecto.

VISITA A COMUNIDADES RURALES, ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

13-14 NOV. 2024

Se desarrollaron actividades de interacción, investigación e innovación tecnología con el Departamento de Ciencias Tecnológicas de la Facultad, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre instituciones y promover nuevos proyectos en comunidades del departamento.

Visita a la comunidad de Chapisirca y Lapia

Se intercambiaron experiencias e inquietudes relacionadas con las actividades que realiza la Arq. Patricia Herrero en una comunidad de su provincia, muy similar como la que se viene realizando en la comunidad de Chapisirca respecto a la construcción de un centro de salud bajo la característica de autoconstrucción por parte de la comunidad y el apoyo de la FACH - UMSS, donde a partir de la producción de adobes y el uso de madera no aserrada consolidan los cerramientos verticales y horizontales, los mismos que visibilizan la ejecución física del mencionado centro de salud fuera de los otros elementos constructivos no menos importantes que tienen características particulares y propias del lugar, una vez concluida esta actividad la Arq. Patricia Herrero junto a todos los participantes se dirigieron a la comunidad de Lapia donde participaron de una reunión junto al Sr. Victor Merino (bioconstrutor del centro tawa pacha), donde se evidencio la construcción de una vivienda de acogida a todas aquellas personas que les guste tener relación directa con el medioambiente natural y poder acogerse en la construcción de esta vivienda.

La visita a ambas comunidades permitió identificar elementos constructivos necesarios a ser implementados, los mismos serán facilitados por la Arq. Patricia Herrero a nivel de planos y detalles constructivos en formato digital, para ser implementados en ambas construcciones, desde una perspectiva regional vernácula y multidisciplinaria de saberes técnicos, culturales y ancestrales.

Visita a la comunidad de Huayculi y Laguna Carmen

Durante el encuentro, se intercambiaron experiencias de las actividades realizadas por el Taller III de la Línea D en la lógica de haber diseñado funcional, espacial, formal y tecnológicamente una vivienda tradicional con características propias del lugar, y en relación específica a los materiales que se pretenden incorporar en el proceso constructivo se pudo evidenciar que serán a partir de la piedra, adobe, madera paja y otros relacionados a materiales cerámicos propios de la comunidad, posterior a esto visitaron la comunidad de Laguna Carmen donde pudieron constatar la presencia de hechos arquitectónicos denominados Putukus, los mismos muestran un estado de deterioro crítico en su estructura y su conjunto en general.

Las actividades desarrolladas con la participación de la Arq. Herrero marcaron un hito en la colaboración académica entre la FAyCH-UMSS y la Universidad Nacional de Tucumán reflejadas en la interacción, investigación e innovación tecnología en las distintas comunidades con el compromiso de ambas instituciones por abordar desafíos actuales desde una perspectiva interdisciplinaria y regional que permita consolidar los procesos constructivos que se vienen desarrollando en la comunidad de Chapisirca y Lapia, consolidar la construcción de la vivienda en Huayculi y restaurar en Laguna Carmen un hecho arquitectónico denominado Putuku junto a la participación del municipio de San Benito.

MESA DE CIERRE Y CONCLUSIONES

12 NOV. 2024

En el marco de las actividades realizadas durante dos semanas como parte del Programa MARCA, se consolidó un espacio de intercambio académico y cultural que impactó positivamente tanto en estudiantes como en docentes de la Facultad. A continuación, se presentan los principales resultados y proyecciones:

1. Intercambio académico y enriquecimiento profesional.
2. Conferencia magistral de alto impacto.
3. Actividades de interacción cultural y social.
4. Proyección de una red de intercambio académico.
5. Impacto en la formación académica y profesional.
6. Firma de un acuerdo de intenciones.

Las actividades organizadas en el marco del Programa MARCA no solo cumplieron con los objetivos propuestos, sino que también generaron una plataforma para la colaboración continua entre instituciones del MERCOSUR. Este espacio de intercambio académico y cultural constituye un avance significativo hacia una formación más global y cooperativa, alineada con los desafíos de la educación superior en el contexto regional.

03

**PROYECTO
MARCA
2025-2027**

PROYECTO MARCA 2025-2027

Durante los meses de noviembre e inicios de diciembre de 2024, la Jefatura del Departamento de Ciencias del Diseño y Proyectos de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat (FAyCH) ha trabajado en los documentos habilitantes para asegurar la participación de la Carrera de Arquitectura de la UMSS en la **XIII Convocatoria del Programa MARCA**, correspondiente al periodo 2025-2027.

- El Documento de fundamentos del Proyecto, consensuado en la red de 18 carreras de arquitectura del MERCOSUR, bajo el título: ***“La Integración Territorial: Arquitectura y Ciudad desde la Innovación, la Sostenibilidad, el Desarrollo Tecnológico y el Compromiso Social”***.
- Los documentos de identificación de la carrera e institución, que incluyen datos esenciales para la inscripción.
- El Cronograma de Movilidades Estudiantiles y Docentes, planificado para las tres gestiones del proyecto.
- La propuesta de financiamiento para la gestión 2025, que contempla una movilidad estudiantil (envío y recepción) y una movilidad docente (envío y recepción).
- El aval del Señor Rector de la UMSS, Ing. Boris Calancha Navia, formalizando la participación de la carrera en el Programa MARCA 2025-2027.
- El proyecto incluye movilidad por año: Un estudiante (envío y recepción), y un docente (envío y recepción).

En Fecha 9 de diciembre de 2024 el proyecto ha sido avalado por el Señor Rector Ing. Boris Calancha Navia, acatando todos los términos y responsabilidades que conlleva la inscripción al proyecto, permitiendo a la carrera ser parte del XIII Programa MARCA 2025 – 2027, siendo este un logro institucional, facultativo y de la Carrera misma por ser la primera vez que se tendrá la movilidad docente en modalidad de envío, cuya convocatoria será elaborada y publicada durante la gestión 2025.

Esta nueva propuesta tiene como objetivo ampliar las oportunidades de intercambio, incluyendo no solo a estudiantes, sino también a docentes y coordinadores. Con ello, se busca consolidar la movilidad académica regional y fomentar la cooperación interinstitucional para fortalecer la enseñanza, investigación y extensión en las carreras acreditadas bajo el sistema **ARCU-SUR**.

Facultad de Arquitectura
y Ciencias del Hábitat